

Periodontitis en jóvenes de Hermosillo, Sonora: implicaciones clínicas y prevención temprana

Aragón Germán Ángela Ximena

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

Según la OMS (Organización Mundial De La Salud) “Las enfermedades bucales, si bien en gran medida son prevenibles, representan una importante carga de salud para muchos países y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, malestar, desfiguración e incluso la muerte.” Así mismo afirma que las enfermedades bucales afectan a 3.700 millones de personas a nivel global. Las enfermedades bucales son causadas por una serie de factores de riesgo modificables comunes a muchas enfermedades no transmisibles (ENT), incluidos el consumo de azúcar, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la mala higiene, y sus determinantes sociales y comerciales subyacentes. **OBJETIVO:** Dar a conocer la etiología del problema presentado, las distintas formas de cómo combatir el problema, así como, métodos de prevención para esta enfermedad. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio experimental, analítico, transversal y prospectivo. Donde se revisaron los expedientes clínicos del departamento de dental del Centro de Salud Urbano Lomas de Madrid, mismos que presentan la historia clínica de estomatología donde contiene un apartado sobre el Periodontograma, mismo que es utilizado para el análisis y diagnóstico de la enfermedad a hablar, quienes aceptaron participar mediante el consentimiento informado añadido en dicha historia clínica. **CONCLUSIÓN:** La enfermedad Periodontal no solo se reduce a los hábitos del paciente, sino también a las afecciones hereditarias o genéticas que pueda padecer el paciente. Si bien la higiene es uno de los factores importantes y de los principales, con la ausencia de esta no se obtiene un veredicto absoluto de una enfermedad periodontal.

Abstract

BACKGROUND: According to the WHO (world health organization) “Oral diseases, while largely preventable, represent a major health burden for many countries and affect people throughout their lives, causing pain, discomfort, disfigurement and even death.” It also states that oral diseases affect 3.7 billion people globally. Oral diseases are caused by a number of modifiable risk factors common to many noncommunicable diseases (NCDs), including sugar consumption, tobacco use, alcohol consumption and poor hygiene, and their underlying social and commercial determinants. **OBJECTIVE:** To provide information on the etiology of the problem presented, the different ways of combating the problem, as well as prevention methods for this disease. **MATERIAL AND METHODS:** An experimental, analytical, cross-sectional and prospective study was carried out. Where the clinical records of the dental department of the Urban Health Center Lomas De Madrid were reviewed, same that present the clinical history of stomatology where it contains a section on the Periodontogram, same that is used for the analysis and diagnosis of the disease to be discussed, who agreed to participate by means of the informed consent added in said clinical history. **CONCLUSION:** Periodontal disease is not only related to the patient's habits, but also to hereditary or genetic conditions the patient may have. While hygiene is one of the most important and primary factors, its absence alone does not provide a definitive diagnosis of periodontal disease.

Palabras Clave: Periodontitis, Higiene, Enfermedades y Paciente

Keywords: Periodontitis, Hygiene, Diseases y Patient

1. INTRODUCCIÓN

Según el libro de Periodontología Clínica de los autores Newman, Takei y Carranza, la **periodontitis** se define como una enfermedad inflamatoria de los tejidos de soporte de los dientes causada por microorganismos o grupos de microorganismos específicos que producen la destrucción progresiva del ligamento periodontal y el hueso alveolar con formación de bolsa, recesión o ambas. La periodontitis se distingue de la gingivitis por la pérdida ósea detectable (Newman et al., 2024).

Para esto existen dos tipos de periodontitis: **crónica y agresiva**. Donde la **periodontitis crónica** se define como la enfermedad donde se aloja cálculos y placa dentobacteriana en las piezas dentales, suelen tener un ritmo de progresión lento a moderado, pero se observan periodos de destrucción más rápida; en esta enfermedad influyen mucho los siguientes factores de riesgo sistémicos: diabetes mellitus y el VIH. Asimismo, los factores ambientales como: fumar cigarrillos y el estrés (Newman et al., 2024).

La **periodontitis agresiva** difiere de la forma crónica básicamente por la rapidez de la progresión en personas por los demás sanas, ausencia de grandes acumulaciones de placa y cálculos dentales, y antecedentes familiares de enfermedad agresiva que señala un rasgo genético (Newman et al., 2024).

Esta guía de nivel S3 establece las directrices para el tratamiento de la periodontitis en estadios I a III. Define la periodontitis como una enfermedad multifactorial caracterizada por la destrucción progresiva de los tejidos de soporte dental. La guía subraya la alta prevalencia de la enfermedad y su impacto negativo en la salud oral y general, además de su relación con la discapacidad y la calidad de vida (Sanz et al., 2020).

En este artículo se hablará acerca de cómo la periodontitis es una de las enfermedades más prevalentes en la sociedad, específicamente en una población de mujeres de entre 20 a 25 años de edad, del como son evaluadas y el tratamiento correspondiente para cada caso. Así mismo se expondrá el instrumental utilizado, sus funciones y los efectivos resultados que contribuyen a un tratamiento periodontal exitoso.

El estudio PeriodCar utilizó el análisis de big data para examinar el impacto del tratamiento de la periodontitis en pacientes con enfermedades cardiovasculares. La investigación sugiere que el tratamiento periodontal puede ser beneficioso para reducir el riesgo cardiovascular, lo que apoya la existencia de una relación causal entre ambas patologías y la necesidad de un enfoque terapéutico integrado (Núñez-Gil et al., 2021).

La principal causa de la periodontitis es la acumulación de biofilm bacteriano (placa dental) en la superficie de los dientes y en las bolsas periodontales. La respuesta inflamatoria del huésped a esta biopelícula es lo que desencadena la destrucción de los tejidos. Si la gingivitis (inflamación de las encías) no se trata, puede progresar a periodontitis, lo que permite la entrada de bacterias a la circulación sanguínea, activando una respuesta inflamatoria sistémica (Mendoza et al., 2020).

2. JUSTIFICACIÓN

Este artículo se realiza con el fin de crear conciencia en la población joven del municipio de Hermosillo en el estado de Sonora, México. Es esencial generar conciencia y destacar la importancia de esta enfermedad en la salud pública. Aunque a menudo se asocia con adultos mayores, la periodontitis también afecta a una parte significativa de la población joven, lo que puede provocar la pérdida irreversible de estructuras de soporte dental a una edad temprana. La enfermedad bucal, en gran parte prevenible, representa una carga importante para la salud a nivel mundial, causando dolor, malestar e incluso la muerte. Por lo tanto, un artículo que aborde la etiología, los factores de riesgo y los métodos de prevención de la periodontitis puede servir como una herramienta vital para la educación y el diagnóstico temprano, ayudando a reducir su prevalencia y sus graves consecuencias en la calidad de vida de las personas.

La periodontitis, aunque tradicionalmente asociada con adultos mayores, representa una carga de salud significativa en la población joven. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que las enfermedades bucales, en gran medida prevenibles, afectan a aproximadamente 3,700 millones de personas

a nivel mundial, causando dolor, incomodidad e incluso la pérdida de dientes. A pesar de los avances en el tratamiento y la prevención, la prevalencia de la periodontitis en jóvenes sigue siendo un problema de salud pública relevante en lugares como Hermosillo, Sonora.

Este estudio es crucial porque la pérdida irreversible de estructuras de soporte dental a una edad temprana puede afectar la salud bucal y la calidad de vida a largo plazo. La periodontitis en jóvenes puede ser agresiva y de progresión rápida, con factores de riesgo que van más allá de la higiene, incluyendo predisposiciones genéticas y enfermedades sistémicas como la diabetes y el VIH. Entender la etiología y los factores de riesgo en esta población específica es esencial para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento temprano más efectivas.

Así mismo la investigación ha demostrado un vínculo bidireccional entre la periodontitis y varias enfermedades sistémicas, lo que significa que la periodontitis puede ser un factor de riesgo para el desarrollo o la progresión de otras afecciones, y viceversa. Algunas de las asociaciones más estudiadas son:

Enfermedades cardiovasculares: La periodontitis aumenta los mediadores sistémicos de la inflamación, los cuales son factores de riesgo para enfermedades ateroscleróticas. El tratamiento periodontal puede mejorar la función endotelial y reducir los biomarcadores de la enfermedad aterosclerótica (Mendoza et al., 2020).

Diabetes: Existe una relación bien documentada entre la periodontitis y la diabetes. La periodontitis puede dificultar el control glucémico, y la diabetes aumenta el riesgo de desarrollar periodontitis severa.

Embarazo: La periodontitis ha sido asociada con un mayor riesgo de complicaciones en el embarazo, como parto prematuro y bajo peso al nacer. Se ha sugerido que la presencia de periodontitis favorece estas complicaciones debido al aumento de los niveles de prostaglandina E₂ (Puertas et al., 2018).

El abordaje terapéutico de la **periodontitis** se centra en la erradicación del biofilm bacteriano, que es el factor etiológico principal, con el fin de detener la evolución de la patología. Inicialmente, se implementa un tratamiento no quirúrgico que consiste en el **raspado y alisado radicular**. Este procedimiento busca remover las bacterias y el sarro adheridos tanto a las superficies dentales como a las raíces, lo cual es esencial para controlar la infección. Cuando la enfermedad ha avanzado considerablemente y presenta bolsas periodontales de gran profundidad o defectos óseos, se requiere una intervención más invasiva, como la **terapia quirúrgica**. Esta fase avanzada del tratamiento permite al especialista alcanzar y sanear las áreas que no son accesibles con los métodos convencionales, y en ciertos casos, corregir el daño estructural en los tejidos de soporte del diente (Sanz et al., 2020).

3. METODOLOGÍA

En el presente artículo se utilizó un estudio experimental, analítico, transversal y prospectivo, así como los datos clínicos de las pacientes correspondientes según el rango de edad, mismos que se encuentran en el departamento de dental del centro de salud urbano lomas de Madrid, de igual manera se utilizaron los registros estadísticos del departamento SINBA SIS (Sistema Nacional De Información Básica En Material De Salud).

Población a estudiar: Mujeres de 20 a 25 años con enfermedad periodontal.

Al realizar la recolección de datos se buscó identificar si las pacientes del rango de edad indicado, presentaban la enfermedad bucal de Periodontitis, esto con el objetivo de tener un resultado preciso y satisfactorio.

Se realizó la intervención de la siguiente forma:

Se realizó la historia clínica, llenando los datos personales, antecedentes heredo-familiares y antecedentes no patológicos, posteriormente se hace el llenado del odontograma y Periodontograma donde la duración mínima es de 10 minutos aproximadamente por paciente, el llenado del Periodontograma se hace con instrumentos predeterminados que nos ayudan a dar un resultado más preciso.

El Periodontograma es una herramienta fundamental en el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad periodontal. Se trata de un registro gráfico y numérico de las condiciones de los tejidos periodontales de un paciente, diente por diente y superficie por superficie. Su objetivo principal es documentar el estado de salud o enfermedad, permitiendo al clínico monitorear la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento a lo largo del tiempo. Los parámetros que se miden y registran en el Periodontograma incluyen la profundidad de sondaje de la bolsa periodontal, el nivel de inserción clínica, el sangrado al sondaje, la presencia de placa bacteriana, la movilidad dental y la recesión gingival. Esta documentación detallada no solo es crucial para un diagnóstico preciso, sino que también sirve como un medio de comunicación efectiva con el paciente sobre su condición bucal (Carvalho et al., 2021). La información obtenida del Periodontograma es esencial para clasificar la periodontitis según su estadio y grado, y para guiar la toma de decisiones clínicas en el plan de tratamiento.

4. RESULTADOS

Se realizó una tabla donde se representan las pacientes que acudieron a consulta con la patología bucal de Periodontitis, donde se realizó el llenado de la historia clínica y el llenado de Periodontograma; a continuación, podremos observar el vaciado de los meses: agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Tabla 1. Representación de la cantidad de jóvenes que presentaron enfermedad periodontal y el procedimiento realizado

Mes	Cantidad de Mujeres la Edad	Patología	Tratamiento
	20-25 años		
Agosto	38	Periodontitis	Odontosexis
Septiembre	29	Periodontitis	Odontosexis
Octubre	46	Periodontitis	Odontosexis
Noviembre	75	Periodontitis	Odontosexis

La tabla evidencia la distribución mensual de mujeres jóvenes, específicamente en el rango de 20 a 25 años, diagnosticadas con periodontitis y tratadas de manera uniforme con odontosexis durante los meses de agosto a noviembre. En agosto se registraron 38 casos, cifra que descendió en septiembre a 29, lo que representa una reducción temporal en la incidencia dentro de la muestra.

Sin embargo, en octubre se observa un repunte significativo con 46 casos, seguido de un marcado incremento en noviembre, alcanzando 75 mujeres afectadas, el valor más alto de todo el periodo analizado. Esta evolución permite identificar una tendencia ascendente en el número de casos tras la baja inicial, lo que podría reflejar factores relacionados con mayor captación de pacientes, progresión de la enfermedad en la población estudiada o incluso aspectos estacionales vinculados a la asistencia odontológica.

El hecho de que la totalidad de las pacientes presenten la misma patología y reciban un tratamiento homogéneo aporta uniformidad a la muestra, lo que facilita el análisis comparativo entre los meses y permite visualizar con claridad la variabilidad y crecimiento progresivo de los casos en el tiempo.

Grafico 1. Número de mujeres con periodontitis

El total de mujeres registradas en el periodo fue de 188 casos. Al expresarlo en porcentajes:

- Agosto: 38 casos → 20,2 % del total.
- Septiembre: 29 casos → 15,4 % del total, el valor más bajo.
- Octubre: 46 casos → 24,5 % del total.
- Noviembre: 75 casos → 39,9 % del total, el valor más alto.

La distribución porcentual muestra un predominio claro en noviembre, que concentra casi 4 de cada 10 casos, mientras que septiembre representa apenas 1,5 de cada 10 casos, lo que evidencia un incremento progresivo hacia el final del periodo.

5. DISCUSIÓN

El objetivo de este proyecto es hacer concientización acerca de que la enfermedad periodontal puede ser perjudicial si no es prevenida o tratada a tiempo, ya que puede conllevar a la pérdida de piezas dentales, pérdida de estructura ósea, así como pérdida de tejidos blandos.

Este estudio tuvo un periodo de cuatro meses donde se obtuvo la información necesaria mediante la intervención en la consulta diaria, así mismo se llevó a cabo el tratamiento para erradicar momentáneamente la patología bucal de las pacientes mediante la Odontosexis: procedimiento utilizado en pacientes que presentan grandes cúmulos de placa dentobacteriana o cálculos dentales, donde los instrumentos sónicos se eliminan mediante un instrumento sónico o ultrasónico que emite una vibración de 2,000 y 6, 500 ciclos por segundo, mientras que los instrumentos ultrasónicos varían entre los 20, 000 y 45,000 ciclos por segundo que también pueden ser representados por Hertzios (Hz), al mismo tiempo que dispara un rocío de agua a presión.

6. CONCLUSIÓN

En conclusión, la periodontitis no es una enfermedad exclusiva de adultos mayores, sino que también puede presentarse en jóvenes de 20 a 25 años, especialmente cuando existen factores como una higiene oral deficiente, predisposición genética, tabaquismo o enfermedades sistémicas. Su presencia en este grupo etario es preocupante, ya que puede provocar pérdida irreversible de estructuras de soporte dental a una edad temprana, afectando tanto la salud bucal como la calidad de vida. Por ello, es fundamental promover la prevención, el diagnóstico temprano y la educación en salud bucodental desde edades tempranas para evitar complicaciones a futuro.

REFERENCIAS

- [1] Newman, M. G., Takei, H., Klokkevold, P. R., & Carranza, F. A. (2012). *Periodontología clínica de Carranza* (5ª ed. en español, L. Ceballos Salobreña, Trad.). Elsevier España.
- [2] Sanz, M., Herrera, D., Kerschull, M., Chapple, I., Jepsen, S., Berglundh, T., Sculean, A., & Tonetti, M. S. (2020). Treatment of stage I–III periodontitis—The EFP S3 level clinical practice guideline. *Journal of Clinical Periodontology*, 47(S22), 4–60. <https://doi.org/10.1111/jcpe.13290>
- [3] Núñez-Gil, I. J., Marzal, D., Castro, A., Rodríguez-Padial, L., Antón, M., & Anguita, M. (2021). Impacto del tratamiento de la periodontitis en las enfermedades cardiovasculares, aproximación del big data: estudio PeriodCar. *REC: CardioClinics*, 6(2), 143–145. <https://doi.org/10.1016/j.rccl.2019.11.004>
- [4] Carvalho, M. V., Costa, F. O., da Costa, J. E., Silva, B. C., Souza, M. V., Rodrigues, F. F., & da Silva, J. A. (2021). Periodontal chart: a clinical tool for the diagnosis and management of periodontal diseases. *Brazilian Dental Journal*, 32(1), 1–7. doi:10.1590/0103-6440202104033
- [5] Mendoza, F., Lafaurie, G., Moscoso, S., Sarmiento, J., Morales, K., Castro, M., et al. (2020). Prevalencia de la enfermedad periodontal en pacientes con antecedente de síndrome coronario agudo en un programa de rehabilitación cardíaca. *Revista Colombiana de Cardiología*, 28(5), 464–470.
- [6] Puertas, A., Magan-Fernandez, A., Blanc, V., et al. (2018). Association of periodontitis with preterm birth and low birth weight: A comprehensive review. *Revista de Medicina Materno-Fetal y Neonatal*, 31(5), 597–602. doi:10.1080/14767058.2018.1465243

Correo de autor de correspondencia: angiegeer10@gmail.com